

ACTIVIDAD #14 – SUMAS DE RIEMANN

Nombres: _____

Este trabajo es para hacerse en grupos de 3 a 5 estudiantes y entregar UN SOLO trabajo por grupo. Deben trabajar en TODOS los problemas y discutirlos con sus compañeros de grupo. NO se distribuyan los problemas pues así no se aprende tanto.

1) Se define $f(x, y) = x^2y$ con dominio restringido al rectángulo: $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3\}$.

Realice los dos siguientes incisos en su libreta:

a. Represente (con un dibujo) el dominio de f en el espacio tres-dimensional. [Sugerencia: Recuerde que un par ordenado (x, y) en el dominio se representa en el espacio como $(x, y, 0)$].

b. Dibuje la gráfica de f (recuerde que f sólo está definida en el rectángulo S ; es conveniente dibujar primero la parte que queda sobre la frontera del rectángulo S).

c. Visite el siguiente escenario de Geogebra:

<https://www.geogebra.org/classroom/nudjepjp/preview> . ¿Esto representa a las respuestas combinadas de los incisos **a.** , **b.**? ¿Por qué?

2) La gráfica de $f(x, y) = x^3 + y^2$ con dominio restringido al rectángulo $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq 2\}$ se encuentra en el siguiente escenario de Geogebra: <https://www.geogebra.org/classroom/fefm6ny4/preview> . Se toma una partición de R que consiste de solamente ese rectángulo.

a. Dibuje y compute $f(0,1) \Delta x \Delta y$. Sin hacer ningún otro cómputo decida si esto es un subestimado o un sobrestimado del volumen bajo la gráfica y sobre el rectángulo R . Use un argumento geométrico para explicar su contestación. [Sugerencia: $f(0,1) \Delta x \Delta y$ es el volumen de una caja rectangular.]

b. Dibuje y compute $f(1,2) \Delta x \Delta y$. Sin hacer ningún otro cómputo decida si esto es un subestimado o un sobrestimado del volumen bajo la gráfica y sobre el rectángulo. Use un argumento geométrico para explicar su contestación.

c. Sin hacer ningún cómputo, use un argumento geométrico para explicar por qué tiene que haber un punto (a, b) en el rectángulo R tal que $f(a, b) \Delta x \Delta y$ sea igual al volumen bajo la gráfica y sobre el rectángulo.

d. Puede demostrarse que el volumen bajo la gráfica de f y sobre el plano xy es exactamente $31/12$. Halle un punto (a, b) tal que $f(a, b) \Delta x \Delta y$ sea igual a ese volumen.

e. Si x se mide en centímetros, y se mide en centímetros, y $f(x, y)$ se mide en centímetros, ¿qué unidades tiene $\iint_R f(x, y) dx dy$? [Sugerencia: piense en la suma de Riemann de donde viene la integral.]

f. Si x se mide en centímetros, y se mide en centímetros, y $f(x, y)$ tiene unidades de miligramos de plomo por centímetro cuadrado, ¿qué unidades tiene $\iint_R f(x, y) dx dy$?

3) Este problema consiste en particionar el rectángulo

$[1, 7] \times [0, 12] = R = \{(x, y) \in R^2 : 1 \leq x \leq 7, 0 \leq y \leq 12\}$ y representar gráficamente la partición en el espacio 3-dimensional (en el plano xy). Esto se logra particionando el intervalo $[1, 7]$ en m subintervalos de igual longitud y $[0, 12]$ en n subintervalos de igual longitud.

En el siguiente escenario de Geogebra puede visualizar el rectángulo R junto con su partición correspondiente a $m = 6$ y $n = 12$ (i.e. la partición dada por las unidades de los ejes x, y):

<https://www.geogebra.org/classroom/b6be9uyy/preview> . En este caso, $\Delta x = \frac{\text{longitud del intervalo en } x}{m} = \frac{6}{6} = 1$ y, análogamente, $\Delta y = 1$.

a. Represente gráficamente (en 3D) la partición si $m = 2$ y $n = 3$. Halle Δx , Δy .

b. Represente gráficamente (en 3D) la partición si $m = 3$ y $n = 5$. Halle Δx , Δy .

c. Suponga que se hace una partición con $m = 3,000,000$ y $n = 5,000,000$. ¿Cuánto valen Δx , Δy ? ¿En este caso es correcto seguirlos llamando Δx , Δy o ya es necesario denotarlos por dx , dy ? ¿Por qué?

4) Suponga que se tiene una función continua $z = f(x, y)$ definida en el rectángulo $R = \{(x, y) \in R^2 : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 4\}$. La representación gráfica combinada del rectángulo R y de **algunos** valores de la función los puede encontrar en el siguiente escenario de Geogebra: <https://www.geogebra.org/classroom/mgk2qjmb/preview>

Nota: En el escenario anterior, el rectángulo R está representada por la zona amarilla y los puntos rojos representan la evaluación de $z = f(x, y)$ en el correspondiente punto azul que tienen justo por debajo (o por encima).

a. Complete la siguiente tabla en base a lo que observó en el escenario:

	$y =$	$y =$	$y =$
$x =$			
$x =$			
$x =$			

- Nota: En cada caja de color agua marina se coloca la respectiva evaluación de la coordenada "x" que tiene a la izquierda y la coordenada "y" que tiene arriba.

b. Para aproximar el volumen entre la gráfica de $z = f(x, y)$ y el plano xy , se forma una suma de Riemann usando dos subdivisiones para x , dos para y y el valor más pequeño de cada variable (x, y) en cada subrectángulo de la subdivisión para computar la altura mediante la evaluación: $f(x_i, y_j)$. Halle x_1, x_2, y_1, y_2 y úselos para llenar la siguiente tabla:

subrectángulo	Largo Δx del subrectángulo	Ancho Δy del subrectángulo	Altura	Volumen de caja rectangular
1				
2				
3				
4				

c. Represente en la calculadora gráfica las cuatro cajas rectangulares cuyo volumen computó en el inciso anterior.

- Nota: Para hacer esto necesita seguir los mismos pasos que en el ejercicio 4 de la actividad 3, sólo que, ahora, debe formar cuatro prismas en vez de uno. Los vértices de cada uno de los cuadrados que debe trazar están dados por los puntos azules que están graficados en el escenario de Geogebra que está al inicio de esta actividad. La altura que le debe dar a cada uno de los prismas no es más que la altura que calculó en el inciso anterior.
- Nota: Esto es mucho más fácil de hacer en la versión de PC de Geogebra que en la versión móvil.
- Nota: El escenario de GeoGebra que se le pide construir va a parecerse al siguiente:

<https://www.geogebra.org/classroom/p5nmhmk6/preview>

d. Halle el valor numérico del volumen aproximado que hay bajo la gráfica de f y sobre el plano xy .

e. Halle el valor numérico del volumen aproximado si usa el valor más grande de cada variable en cada subrectángulo.

Nota: Si el valor de la función es negativo, o sea, si la cajita (o prisma) queda bajo el plano xy , entonces el término correspondiente es negativo. Este número es el negativo del volumen de la cajita. En general, el "volumen" de una región bajo el plano xy se trata como negativo.

f. Represente en la calculadora gráfica las cuatro cajas rectangulares (o prismas) cuyo "volumen" computó en la parte anterior.

g. Llene la tabla a continuación usando los símbolos $x_1, x_2, y_1, y_2, \Delta x, \Delta y, f$ en vez de los valores numéricos.

subrectángulo	Largo Δx del subrectángulo	Ancho Δy del subrectángulo	Altura	Volumen de caja rectangular

1				
2				
3				
4				

h. Expresar el volumen aproximado como la suma de cuatro términos usando solamente las variables $x_1, x_2, y_1, y_2, \Delta x, \Delta y, f$.

i. Expresar la suma de Riemann de la parte anterior como una doble suma ($\Sigma\Sigma$) usando la notación sigma y los símbolos $x_1, x_2, y_1, y_2, \Delta x, \Delta y, f$. Muestre todo su trabajo.

Nota: Para simplificar, por ejemplo, una suma arreglada de la siguiente manera:

$$f(x_1, y_1) \Delta x \Delta y + f(x_2, y_1) \Delta x \Delta y + f(x_1, y_2) \Delta x \Delta y + f(x_2, y_2) \Delta x \Delta y + f(x_1, y_3) \Delta x \Delta y + f(x_2, y_3) \Delta x \Delta y + f(x_1, y_4) \Delta x \Delta y + f(x_2, y_4) \Delta x \Delta y,$$

puede observar que en cada pareja consecutiva de sumandos la variable x cambia, mientras que la variable y mantiene su valor. De esta manera, la suma se puede reorganizar de la siguiente manera:

$$\sum_{i=1}^2 f(x_i, y_1) \Delta x \Delta y + \sum_{i=1}^2 f(x_i, y_2) \Delta x \Delta y + \sum_{i=1}^2 f(x_i, y_3) \Delta x \Delta y + \sum_{i=1}^2 f(x_i, y_4) \Delta x \Delta y$$

Y esto a su vez se puede expresar como:

$$\sum_{j=1}^4 \left(\sum_{i=1}^2 f(x_i, y_j) \Delta x \Delta y \right)$$

De esta manera, se obtiene que:

$$f(x_1, y_1) \Delta x \Delta y + f(x_2, y_1) \Delta x \Delta y + f(x_1, y_2) \Delta x \Delta y + f(x_2, y_2) \Delta x \Delta y + f(x_1, y_3) \Delta x \Delta y + f(x_2, y_3) \Delta x \Delta y + f(x_1, y_4) \Delta x \Delta y + f(x_2, y_4) \Delta x \Delta y = \sum_{j=1}^4 \left(\sum_{i=1}^2 f(x_i, y_j) \Delta x \Delta y \right)$$

5)

Nota: Usualmente, en la física sólo se representan las unidades que se encuentran definidas en el sistema internacional de unidades (S.I.). De esta manera, las unidades denominadas como Hertz (Hz), a los que

usualmente se les refiere como “ciclos sobre segundo”, se representan únicamente como: $\text{Hz} = \frac{1}{\text{segundo}}$, en donde en el numerador se han omitido los ciclos, ya que estos no forman parte de las unidades definidas en el S.I.

La densidad poblacional (en número de ranas sobre kilómetro cuadrado) de una especie de rana en una región D de 32 km^2 se modela con la función $f(x, y) = C(2y + x)$, donde x, y están en kilómetros, el producto $C(2y + x)$ posee unidades de $= \frac{1}{\text{km}^2}$ y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 8\}$. Se forma una suma de Riemann usando $\Delta x = 2, \Delta y = 2$ y el punto medio de cada subrectángulo para aproximar la densidad en el subrectángulo.

Nota: En la constante C se omitieron las ranas en el numerador, pues estas no forman parte de las unidades definidas en el S.I. Aún así, es importante añadirlas manualmente al final de los cálculos para así obtener los resultados pedidos.

a. Llene la siguiente tabla con valores numéricos junto con sus respectivas unidades:

subrectángulo	Largo del subrectángulo	Ancho del subrectángulo	Densidad	Número de ranas
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

b. Según la suma de Riemann, ¿aproximadamente cuántas ranas hay en la región?

c. Llene la tabla a continuación usando los símbolos $x_1, x_2, y_1, y_2, y_3, y_4, \Delta x, \Delta y$ en vez de valores numéricos (recuerde añadir las unidades correspondientes).

subrectángulo	Largo del subrectángulo	Ancho del subrectángulo	Densidad	Número de ranas
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

d. Exprese el número aproximado de ranas como una doble suma ($\Sigma\Sigma$) usando la notación sigma y los símbolos $x_1, x_2, y_1, y_2, y_3, y_4, \Delta x, \Delta y$. Muestre todo su trabajo (recuerde añadir las unidades correspondientes).

e. Generalice su trabajo en la parte anterior para expresar el número exacto de ranas como un límite de sumas de Riemann y déjelo así expresado (recuerde añadir las unidades correspondientes).

f. Exprese este límite como una integral doble y compute el número exacto de ranas que predice el modelo (recuerde añadir las unidades correspondientes).